

HOZIRGI O'ZBEK TILIDA SO'Z O'ZLASHUVINING STATISTIK TAVSIFI

*Qo'ziyev Umidjon Yandashaliyevich,
NamDU professori, filologiya fanlari doktori (DSc)*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20351315>

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'zbek tilining tarixiy bosqichlari, bu jarayonda so'z o'zlashuvining tavsifi statistik tahlillar yordamida ko'rsatilgan. Bunda bosma nashrlar asosida amalga oshirilgan tadqiqot ishlari natijalari hisobga olingan.

Kalit so'zlar: o'zlashma so'z, statistik tahlil, lug'at, davrlashtirish, etnos, adabiy til.

Аннотация: В данной статье представлены исторические этапы развития узбекского языка, описание процесса усвоения слов с использованием статистического анализа. Учеными результаты исследования, проведенного на основе печатных публикаций.

Ключевые слова: заимствование слов, статистический анализ, словарь, периодизация, этнос, литературный язык.

Abstract: This article presents the historical stages of the Uzbek language, a description of word acquisition in this process using statistical analysis. The results of research conducted on the basis of printed publications were taken into account.

Keywords: word acquisition, statistical analysis, dictionary, periodization, ethnos, literary language.

Tildan tilga so'z o'zlashishi tilning ijtimoiy va o'ziga xos qonuniyatlaridan biri hisoblanadi. "Tilning (nutqning) sofliigi uchun kurashni umuman o'zlashtirishlarga qarshi emas, balki o'zga til leksemasini nokerak holda ishlatishga, o'zga til hodisalaridan befarq foydalanish hollariga qarshi olib borish kerak¹⁰⁶" bo'ladi.

O'zlashma so'zlar leksikani sotsiolingvistik tizim sifatida shakllantirishda beminnat material vazifasini bajarib beradi. Chet tilidan so'z o'zlashtirish barcha ijtimoiy va tarixiy omillar (o'zlashtirish vaqti va shart-sharoiti, o'zlashgan so'zlarning semantik xususiyatlari va funksiyalari) ta'sirida amalga oshadi. Bunda tejamkorlik va asimmetriya hodisalarining ham o'z o'rnini bor.

Tilning o'z ichki qonuniyatlari mavjud bo'lib, u lisoniy va nolisoniy omillar bilan bog'liq. Jumladan, tilda yangi so'z yasaliishi va so'z o'zlashtirish muayyan ma'noda zid hodisalar bo'lishiga qaramay, ular bir-birini inkor eta olmaydigan va yonma-yon hodisalaridir. Mazkur hodisalar til taraqqiyotining ma'lum bosqichlarida faollashib, almashib boradi. Bizningcha, tilga chet tilidagi so'zlarning kirib kelishini butunlay to'xtatib qo'yish til va jamiyatning rivojlanish qonuniyatlariga zid. Bu jarayonlarni tilning yashashga bo'lgan intilishi sifatida ham baholash mumkin. Biroq chet tilidagi so'zlarning ko'plab kirib kelishi ham bir qancha xavfli vaziyatlarga olib keladi. Bu jarayon hozirgi davrda keskin faollashganligi bilan ajralib turadi. Bu tilshunoslardan ijtimoiy hayotga yaqinroq ish tutishni, jamiyatdagi o'zgarishlarning tilga ta'sirini tez va oqilona belgilab beradigan soha – sotsiolingvistikaga e'tibor berishni ham talab qiladi.

O'zbek tilida so'z o'zlashuvini davrlashtirishda yozma manbalarga tayanganimiz uchun ham turli tillardan kirgan so'zlarning kirib kelish davri ko'pincha manba topilgan hudud va muallif shaxsi bilan chambarchas bog'liq bo'ladi. Jumladan, Sharqiy Turkiston va Farg'ona vodiysidan topilgan yodgorliklarda buddaviylikka oid diniy qo'lyozmalar matnida sanskritcha, hindcha va xitoycha o'zlashmalar O'rxun-Enasoy obidalariga nisbatan ko'proq kuzatiladi. Shu jihatdan arabcha o'zlashmalar mavjud turkiy manbalar "Qutadg'u bilig", "Hibat ul-haqoyiq" asarlari islom tamaddunining eng sharqiy qismida yaratilgan bo'lib, o'sha vaqtdagi Samarqand, Buxoro, Shosh kabi ilmiy markazlardagi asarlar hali o'rganilmagan.

¹⁰⁶ Rahmatullayev Sh. Hozirgi adabiy o'zbek tili. – Toshkent: Universitet, 2006. – B.111.

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

Yuqoridagilardan kelib chiqib, o'zbek tilidagi so'z o'zlashuvi jarayonini mavjud manbalar asosida quyidagicha davrlashtirish mumkin:

1. Qadimgi turkiy til davri. Xitoy, hind, sanskrit, tibet tillariga oid o'zlashmalar mavjud bo'lgan. Turkiylar yashagan hududlardagi aholining turli dinlarga e'tiqod qilishi, masofalar uzoqligi tufayli boshqa millat vakillari bilan qo'shnichilik aloqalari rivojlanishi natijasida bu tillarning ta'siri turlicha bo'lgan deyishimiz mumkin. M.Koshg'ariyning "Devonu lug'otit turk", Yusuf Xos Hojibning "Qutadg'u bilig", Xorazmiyning "Muhabbatnoma", Rabg'uziyning "Qisasi Rabg'uziy" asarlarida *cherik, sart, roy kabi sanskritcha so'zlar, shad, xatun (xotin), ajun (ochun), kend* kabi so'g'diycha so'zlar, *baxshi, kug (kuy, musiqa), qam (shomon), loxtay (mato nomi), tegin (shahzoda), yabg'u, yinju, tarxan, xaqan, xan, tug' (bayroq)* singari xitoycha so'zlar kuzatiladi¹⁰⁷. Alisher Navoiy asarlarida qo'llangan 26000 dan ortiq so'zlar orasida 70 ta so'zning asosini hindcha so'zlar tashkil qilgan¹⁰⁸.

2. Eski turkiy til davri. Bevosita fors-tojik, keyinchalik arab tiliga oid o'zlashmalar keng miqyosda o'zlashtirilishi yuz berdi. Buning bir necha sabablari bor edi: turkiy xalqlarning islom diniga o'tishi, Markaziy Osiyoda hukm surgan somoniylar sulolasining davlat tili siyosati, aholi turmush tarzining ko'chmanchilikdan o'troqlashuvga o'ta boshlashi bilan amalga oshdi. Fors-tojik tili forsiy va turkiy xalq vakillarining asriy qo'shnichilik munosabati, siyosiy munosabatlar ta'sirida aralashuv ro'y berib, ko'proq kasb-hunar, maishiy hayot bilan bog'liq leksikani tashkil etadi. Mahmud Koshg'ariy o'z "Devon..."ida ayrim turkiy qabilalar tili, jumladan, o'g'uzlar tili fors-tojik tili ta'sirida leksik o'zgarishlarga uchraganini yozadi¹⁰⁹. Bu ikki xalqning munosabatini tavsiflash uchun *Tatsiz Türk bolmas, bashsiz bo'rk bolmas* maqolini keltiradi. "Devonu lug'otit turk"da bir qancha o'zlashma forsiy so'zlar ham tavsiflanadi¹¹⁰. Arabcha so'zlarning o'zbek tiliga o'zlashishi bevosita VIII asrdan kelgan omillar ichida quyidagilar muhim rol o'ynagan: a) arablar istilosi; b) islom dinining keng tarqalishi; d) arab yozuvining qo'llana boshlaganligi; d) madrasalarda arab tilining o'qitilishi; e) turkiy-arab ikki tilliligining (bilingvizmining) tarkib topganligi; f) olim-u fuzalolarning arab tilida ijod qilganligi va b.lar¹¹¹. Arablar bosqini davrida ilm o'chog'i bo'lgan ko'hna ma'badlar, kutubxonalar yo'q qilindi. Mashhur sayyoh Istaxriy XI asrda Movarounnahrda kelib, Buxoro hali ham xarobalar ichida yotganini yozadi. Shundan kelib chiqsak, tarixiy sharoit ham ilmiy muhitning Bag'dodga ko'chishiga sabab bo'lgan. Bu holat ilmiy terminologiyaga ham katta ta'sir ko'rsatgan. Aytish mumkinki, bu davrda arabcha o'zlashmalar turkiy tilga to'liq singimagan. Turkiy tafsir va ayrim didaktik asarlarda diniy-ma'rifiy termin sifatida qo'llangan.

3. Eski o'zbek tili davri fors-tojikcha va arabcha o'zlashmalar badiiy adabiyotga, siyosatga, kundalik so'zlashuvga faol kirib kelishi bilan tavsiflanadi.

Fors-tojik tilining yana bir xususiyatini yodda tutish zarur: bu til arab tili, islom dini va madaniyatini turkiy xalqlarda targ'ib qilishda vosita vazifasini ham bajargan. Ko'pgina arabcha o'zlashmalar avval fors-tojik tiliga, u orqali o'zbek tiliga kirib kelgan. Ikkinchi sabab sifatida – adabiyotni keltirish mumkin. She'riy matnni aruz talabiga moslash, ohangdorlikka intilish, mazmuni yorqinroq ifodalashga intilish natijasida arabcha va forsiy o'zlashmalar she'riyatga kirib keldi. Tarix kitoblar ham o'sha davr an'anasiga ko'ra arabiy va forsiy izofalar, iboralar qolip sifatida ishlatila boshlandi. She'riyatda turkiycha so'zlar qofiya va vaznga moslash uchun unlilar hamda urg'ular almashinuvi kabi o'zgarishlar yuz berdi.

O'zbek tilshunosligida B.Bafoyev XIV-XV asrlar adiblari ijodi misolida o'zlashma so'zlar statistikasini amalga oshirgan. Bunda 100 ta so'z tanlab olinib, o'rtacha qo'llanishlar soni berilgan¹¹².

¹⁰⁷ Дадабаев Х. Древние заимствования в системе общественно-политической и социально-экономической терминологии узбекского языка XI-XIV вв. // Адабий мерос, 3(57), 1991. – Б.46-53.

¹⁰⁸ Бафоев Б. Навоий тилида хиндча сўзлар // Ўзбек тили ва адабиёти, 1991, № 4 – Б.38.

¹⁰⁹ Кошғарий М. Девону луғатит турк. I жилд – Тошкент: Фан, 1960. – Б. 65.

¹¹⁰ Güner G. Dîvânü lugâti't-türk'te oğuzca olarak geçen künde "rezil, aşâğilik" kelimesinin etimolojisi üzerine notlar // Gazi Türkiyat, Bahar 2015 / 16:15 – S.21. Manba: <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1924039>

¹¹¹ Jamolxonov H. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent: Talqin, 2005. – B.190.

¹¹² Бафоев Б. Алишер Навоий асарлари лексикаси. – Тошкент: Фан, 1983. – Б.12

Eski o'zbek tilidagi so'zlarning etimologik-statistik tahlili

№	Shoirilar	Tahlilga olingan so'zlar jami	Turkiy so'zlar	Arabiy so'zlar	Fors-tojikcha so'zlar	Turkiy so'zlar (%)	Arabiy so'zlar (%)	Fors-tojikcha so'zlar (%)
1	Gadoiy	95	49	25	21	51,6	26,3	22,1
2	Atoiy	96	53	25	18	55,2	26,0	18,8
3	Lutfiy	96	71	16	9	74,0	16,7	9,4
4	Sakkokiy	98	69	15	14	70,4	15,3	14,3
5	Husayniy	93	60	17	16	64,5	18,3	17,2
6	Navoiy	94	55	20	19	58,5	21,3	20,2
7	Rabg'uziy	5428	2943	2155	330	54,2	39,7	6,1

Jadvalni tahlil qilsak, sof turkiy so'zlardan foydalanish darajasi Lutfiy va Sakkokiy ijodida yuqori (74 % va 70 %), shunga mos ravishda ularda arabcha so'zlar 15 % atrofida, forsiy so'zlar 10 % atrofida qo'llangan. Arabcha o'zlashmalar eng ko'p qo'llangan asar "Qisasi Rabg'uziy" bo'lib, mazkur holat asarning diniy-ma'rifiy xarakterda ekanligi bilan tavsiflanadi.

Shuningdek, badiiy matnlarda arabcha o'zlashmalar salmog'i 15–26 foiz, fors-tojikcha so'zlar salmog'i 9–22 % ni tashkil etgan.

Hozirgi o'zbek tili bilan qiyoslaganimizda (3.1.4-jadvalga qarang), turkiy so'zlar qo'llanishida deyarli farq yo'qligi (66 %), arabcha (23 % dan 11 % ga) va fors-tojikcha so'zlar (15 % dan 8 % ga) qo'llanishi esa kamayganini kuzatishimiz mumkin.

Arab tilidan kirgan so'zlar asosan ot turkumiga mansubligi, shuningdek, mavhum tushunchalarni ifodalovchi so'zlar ekanligi bilan ajralib turadi. O'zbek ismlari tarkibida ham arabcha, shuningdek, islom dini bilan bog'liq bo'lgan yahudiycha antroponimlar katta salmoqqa ega.

XX asr so'ngida til siyosati amalga oshirilgan vaqtda ko'pgina Yevropa tillaridan kirgan o'zlashmalar arabcha va fors-tojikcha muqobillariga almashtirib tavsiya qilindi, ko'pgina qismi iste'molda qoldi. Keyinchalik arabcha o'zlashmalarining iste'moldan chiqib borishi kuzatildi. Jumladan, Navoiy asarlarida uchraydigan *nujum*, *nusrat*, *qurbat*, *qutr* kabi so'zlar hozirgi tilimizda uchramaydi.

Fors-tojikcha o'zlashmalar masalasiga to'xtalganda, O'zbekiston hududida yashagan qadimgi xalqlar – so'g'd, baqtriya, xorazmiy, parfiyon, parikaniylarning tili eroniy tillar guruhiga mansub bo'lganini eslab o'tish joiz. Qadimdan qo'shnichilik munosabatida yashab kelgan xalqlar tilida so'z o'zlashtirish barcha sharoitlarda – ikki tillilik, og'zaki nutq, bosma manbalar vositasida amalga oshib borgan. O'zbek va fors (tojik) tillari orasidagi munosabatdoshlik barqaror til kontakti darajasiga yetishgan va uni til kontaktlarining proksimal ko'rinishi deb bema'lol aytish mumkin. Zero, bu grammatik qurilishi har xil bo'lgan ikki til jamoasi o'rtasidagi bog'lanish, ya'ni til kontaktidir¹¹³.

Fors-tojikcha o'zlashmalar turkiy tilning barcha tematik guruhlari, barcha turkumlarda uchraydi. Ayniqsa, belgi ifodalovchi so'zlar, shuningdek, mavhum tushunchalarni ifodalovchi so'zlar katta salmoqqa ega. Fors-tojikcha o'zlashmalar miqdor jihatdan arabcha o'zlashmalardan ustunlikka ega.

Hozirgi o'zbek adabiy tilining lug'aviy o'zgarishlari XIX asrning 2-yarmidan boshlanib, XX asr 1-choragida yakunlangan. "O'zbek tili leksikasidagi bu o'zgarish XIX asrning ikkinchi yarmida O'rta Osiyoning Chor Rossiyasiga qo'shib olinishi natijasida mamlakat hayotida yuz bergan siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar hamda o'zbeklarning ruslar bilan bevosita aloqaga kirishuvlari bilan bog'liq edi¹¹⁴". Mazkur davr faol leksikasini o'rganishda O.Usmonov

¹¹³ Xasanova D. S'uz 'uzlashtirishning s'uz yasalishi muhosabati haqida // 'Uzbek tili va adabi'eti, 2008, 1-son. – B.84.

¹¹⁴ Usmonov O., Xamidov III. 'Uzbek tili leksikasi tarixidan. – Toshkent: Fan, 1981. – B.3

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

hamda Sh.Hamidovlar tuzgan glossariy muhim ahamiyatga ega. Undagi ma'lumotlar XIX asr oxiri va XX asr boshlarida chop etilgan arabiy yozuvdagi nashrlar, kitoblardagi ishlatilgan 2146 ta so'z, so'z birikmasi, arabiy va forsiy izofalar jamlangan. Ularni jadvalda quyidagicha aks ettirdik:

2-jadval

XIX asr oxiri – XX asr boshlarida o'zbek bosma nashrlarida qo'llangan so'zlarning etimologik-statistik tahlili

Tillar	o'zbek	rus	arab	fors-tojik	turkcha-ozarbayjoncha
So'zlar soni	658	991	304	166	27
Salmog'i (%)	30,7	46,2	14,2	7,7	1

Shuni ham esdan chiqarmaslik kerakki, glossariyda ruscha so'zlarning turli variantlari bir necha bor berilgan bo'lib, shu nuqtayi nazardan ularning miqdori qariyb ikki barobar kamayishi mumkin: *gazet – g'azit – gazit – gazita; polis – politsiya – falis – falisa* kabi. Bunda so'zlarning nisbati o'zbekcha so'zlar – 40 %, ruscha so'zlar 30,4 %, arabcha so'zlar – 18,5 %, fors-tojikcha so'zlar – 10,1 %, turkcha-ozarbayjoncha so'zlar 1,6 % ni tashkil etadi.

Bu davrda o'zbek tilida qo'llangan ruscha-internatsional so'zlarni me'yorlashuv darajasiga ko'ra quyidagi turlarga ajratishimiz mumkin:

1. Fonetik tuzilishi saqlangan ruscha-internatsional so'zlar: *avans, avgust, azot, alfavit, artist, akt, antrakt, bal, balalayka, blanka, bomba, bochka, vrach, garmon, dacha* kabi.

2. Fonetik o'zgarishga uchragan so'zlar: *avaxta, avuksiyun, agint, advakat, aviatur, ayruplan, akadimiya, akyan, aksiyaner, aqop, apiratsiya, aptik (apteka), atistafka, aratur, aristan, atkaz, afisar, aflisin, bag'aj, banka, bankrut, bashpurt, belat, bo'lka, bo'lus, bo'tka, bofit / bufit, boxgaltir, birizint, budjet, buyura, vanni, valasepit, gazit, glubus, gubur (gubernator), daska, depo, doxtur, jujur, zakun, zalok, zakalat, zapas, izvosh* kabi.

3. Ruscha o'zakdan yasalgan so'zlar: *besuruk, befavuska, vagonchi, gazitxon, gazetxona, davoxona, dilijonka, domaxona, zakunchi, zakunxona, izvoshchi* kabi.

4. Kalkalangan so'z birikmalari: *azuqa qo'mitasi, aksyanerniy jamiyat, aqtarma (obisk), ot quvvati, aftanomiyaliq ayalat, alohida kamitet, atkaz mollar, besim teligraf, bankaviy belat, batanicheski bag', bash ministr, berjaviy kameta, dengiz nishongohi (mayoq), janubiy polus, jismoniy tarbiyot* singari.

5. O'zbekcha so'zlar: *ot o'yini (sirk), atash araba (poyezd), atash araba yo'li (temir yo'l), atash kema (paroxod), atashxana (paravoz), ajayibxona (muzey), ayyomnoma (kalendar), asosiy qonun (konstitutsiya), ashula o'yini (konsert), ibratnoma (teatr), iqlimnoma (karta)* kabi.

6. Turkcha-ozarbayjoncha so'zlar: *obuna, Avropa, avrupali, avrupacha, qo'mita, aqtur, alay (polk), alqishlar, alman, antiqa, aristoqrasi, bayqut, Bolqon, balda, bo'g'az, buhran, jayish, jabha, g'invar (tatarcha)* kabi.

Alohida e'tibor qaratiladigan yana jihati – bu davrda usmonli turk va ozarbayjon tillariga oid *sanjoq, qo'mita, qo'mondon, o'rdu, olmon, boyqut* kabi so'zlarning muayyan nisbatda o'zbek tili leksikasida faollashuvi kuzatiladi.

Tahlil jarayonida yana bir narsa ma'lum bo'ladiki, ruscha o'zlashmalar o'zbek va fors-tojik tillariga deyarli bir xilda kirib kelgan, garchi asos sifatida o'zbek tilidagi manbalar olingan bo'lsa ham, o'zlashmalarning variantlarida fors-tojik tilining fonetik qoidalari sezilib turgan o'rinlar ham ko'p.

Undan keyingi davrlarda vaqtli bosma nashrlardagi ruscha-internatsional o'zlashmalarning davriy o'sib borishi yana bir tadqiqotchi A.N.Soy¹¹⁵ tomonidan quyidagi tarzda keltiriladi (1.1.3-jadval):

.3-jadval

¹¹⁵Цой А.Н. К вопросу о лексических заимствованиях из русского языка в узбекском языке. – Труды УзГУ им. А.Навои. Новая серия, № 79. – Самарканд, 1957. – С.91-92.

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti
XX asr o'rtalarida o'zbek bosma nashrlarida qo'llangan ruscha-internatsional
so'zlarning statistik tahlili

	1924	1927	1930	1934	1940	1947-1949	1957
“Turkiston” gazetasi	0.9 %						
“Qizil O'zbekiston” gazetasi		1,6 %	11,11 %	11,7 %	15 %	18 %	21,4%

A.Rafiyev bu davr tiliga oid manbalarni o'rganish jarayonida “Zarafshon” gazetasining 1923-yil 25-mart sonida ruscha so'zlar 2 % ni tashkil etishini, 1924-1925-yillardagi o'zbekcha gazetalar tili asosida nashr etilgan «Узбекский-русский словарь» (tuzuvchi K.N.Yudaxin, Toshkent, 1927) kabi manbalar asosida 15-16 foizni tashkil etganini qayd etadi. “Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, o'zbek yozma adabiy tilida ruscha-baynalmilal so'zlar salmog'i 20-yillarning o'rtalarida 3-4 foizdan 30-yillarda 12-14 foizga yetgan va 40-yilning boshlariga kelib 15-16 foizni tashkil etgan¹¹⁶”.

Ta'kidlab o'tish joizki, faqat rus tili vositachiligiga tayanib, muayyan chet tili materiallarini chuqur tadqiq etmaslik natijasida nafaqat ruscha so'zlarni, shuningdek, yevropacha so'zlarning ham etimologik manbasini belgilash mushkul masaladir. O.Jumaniyozov “O'zbek sovet ensiklopediyasi” hamda o'zbek tilining 2 jildli izohli lug'atlariga asoslanib, so'zlarning etimologiyasi berilishida noaniqliklar borligini, jumladan, nemischa deb berilgan so'zlar aslida fransuz, yunon, lotin tillariga oidligini, inglizcha deb izohlangan so'zlarning bir qismi arabcha, afrikancha, hindcha, lotincha, fransuzcha, xitoycha so'zlar ekanligini qayd etadi¹¹⁷. Shu jihatdan tadqiqotlarda yevropacha so'zlarni ruscha so'zlar bilan qorishtirib, ruscha-baynalmilal so'zlar deb berish mantiqan to'g'ri, biroq etimologik jihatdan qayta tahlilga muhtoj.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Güner G. Dîvânü lugâti't-türk'te oğuzca olarak geçen künde “rezil, aşâğilik” kelimesinin etimolojisi üzerine notlar // Gazi Türkiyat, Bahar 2015 / 16:15 – S.21. Manba: <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1924039>
2. Jamolxonov H. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent: Talqin, 2005. – B.190.
3. Rahmatullayev Sh. Hozirgi adabiy o'zbek tili. – Toshkent: Universitet, 2006. – B.111.
4. Бафоев Б. Алишер Навоий асарлари лексикаси. – Тошкент: Фан, 1983. – Б.12
5. Бафоев Б. Навоий тилида хиндча сўзлар // Ўзбек тили ва адабиёти, 1991, № 4 – Б.38.
6. Дадабаев Х. Древние заимствования в системе общественно-политической и социально-экономической терминологии узбекского языка XI-XIV вв. // Адабий мерос, 3(57), 1991. – Б.46-53.
7. Жуманиёзов О. Ўзбек тилидаги герман тиллари ўзлашмалари. – Тошкент: Фан, 1987. – Б.44.
8. Кошғарий М. Девону луғатит турк. I жилд – Тошкент: Фан, 1960. – Б. 65.
9. Рафиев А.Р. 20-30 йиллар ўзбек тили луғат таркибидаги ўзгаришларга доир // Ўзбек тилшунослиги: тараққиёт тамойиллари, илмий муаммолар, истиқболдаги вазифалар. Илмий мақолалар тўплами. – Тошкент, 2013. – Б.60-63.

¹¹⁶ Рафиев А.Р. 20-30 йиллар ўзбек тили луғат таркибидаги ўзгаришларга доир // Ўзбек тилшунослиги: тараққиёт тамойиллари, илмий муаммолар, истиқболдаги вазифалар. Илмий мақолалар тўплами. – Тошкент, 2013. – Б.60-63.

¹¹⁷ Жуманиёзов О. Ўзбек тилидаги герман тиллари ўзлашмалари. – Тошкент: Фан, 1987. – Б.44.

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

10. Усмонов О., Ҳамидов Ш. Ўзбек тили лексикаси тарихидан. – Тошкент: Фан, 1981. – Б.3
11. Ҳасанова Д. Сўз ўзлаштиришнинг сўз ясалишига муносабати ҳақида // Ўзбек тили ва адабиёти, 2008, 1-сон. – Б.84.
12. Цой А.Н. К вопросу о лексических заимствованиях из русского языка в узбекском языке. – Труды УзГУ им. А.Навои. Новая серия, № 79. – Самарканд, 1957. – С.91-92.